

КОМБИНАЦИЯ ОТ СЕРУМНИ БИОМАРКЕРИ ЗА ДИАГНОЗА НА ОСТЪР АПЕНДИЦИТ ПРИ ДЕЦА

Красимира Калинова, Калоян Георгиев, Янка Димчева,
Соня Георгиева
Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

SERUMS BIOMARKERS COMBINATION OF DIAGNOSIS FOR ACUTE APPENDICITIS IN CHILDRENS

Krasimira Kalinova, Kaloyan Georgiev, Yanka Dimceva,
Sonya Georgieva
Medical faculty, Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Krasimira Kalinova
Trakia University
6000, Stara Zagora, Bulgaria

DOI: 10.5281/zenodo.17419402

Received: 29 Aug 2025; **Accepted:** 25 Sep 2025; **Published:** 22 Oct 2025

Copyright: © 2025 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

КОМБИНАЦИЯ ОТ СЕРУМНИ БИОМАРКЕРИ ЗА ДИАГНОЗА НА ОСТЪР АПЕНДИЦИТ ПРИ ДЕЦА [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

Увод: При деца традиционните биомаркери за остър апендицит, като брой на белите кръвни клетки (WBC) и C-реактивния протеин (CRP), остават широко използвани. Други възпалителни маркери, като калпротектин, прокалцитонин и възпалителни цитокини / IL-6 и TNF- α /се изследват за ролята им в диагностиката и прогнозата на тежестта, особено при усложнен апендицит и демонстрират пълното му разделяне между групите с апендицит и контролите.

Материал и методи: В това проспективно едноцентрово кохортно проучване IL-6, прокалцитонин и феритин в серума се анализират предоперативно. Деца на възраст до 18 години са разделени в три групи: А, В и Ctr. Изследва се комбинирания диагностичен модел на интерлевкин-6, прокалцитонин и феритин за остър неусложнен апендицит, остър усложнен апендицит и контролна група. Рутинна образна диагностика. Предсказващите стойности на биомаркерите са оценени чрез ROC характеристики.

Резултати: Общо 152 деца за последните 5 години са включени, включително АсА (n = 54), АиА (n = 40) и Ctr (n = 58). Създаден е диагностичен модел, показващ, че комбинираният модел АА срещу Ctr достига чувствителност от 90,3%, специфичност от 90,8% и площ под кривата от 0,86 (p < 0,001). Комбинираният диагностичен модел АсА срещу АиА достига чувствителност от 60%, специфичност от 70%.

Заклучение: Комбинираният диагностичен модел на серумни фактори в спешното отделение може да осигури нов подход за диференциране между АсА, АиА и други причини за коремна болка.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

апендицит, деца, биомаркери

УВОД

Разграничаването на формите на апендицит при деца още в началото на заболяването е от първостепенно значение, за да се осигури подходящо лечение и да се избегнат сериозни нежелани последици-перфорация на апендикса или сепсис. Децата с инфектиран апендикс имат недиференцирани оплаквания, което затруднява клиницистите да потвърдят етиологията на симптомите, което може да доведе до отложена или пропусната диагноза.

Клинични пропуски ограничават точната диагноза и прогнозирането на заболяването. Системите, използвани за диагностициране, включват цялостно клинично оценяване, лабораторни изследвания и образна диагностика. Всяка процедура има своите предимства и недостатъци, а идеалната диагностична методология остава неясна(1, 2, 3). Оценката на обичайно използвани биомаркери като левкоцити (WBC), брой неутрофили и CRP може да бъде получена чрез кръвни изследвания, но поради нестандартната чувствителност и специфичност, тези биомаркери не са изключително надеждни за диагностични цели (4, 5).

Създадени са няколко клинични скали за диагностичното взаимодействие: скала на Алварадо, провокативна реакция на възпалителен апендикс, калкулатор на риска от

апендицит при деца и скала за апендицит при деца. Тези скали зависят от множество клинични прояви – загене, повръщане, хипертермия, коремна болка, брой на левкоцитите и ниво на CRP. Други възпалителни маркери, като калпротектин, прокалцитонин и възпалителни цитокини / IL-6 и TNF- α / се изследват за ролята им в диагностиката и прогнозата на тежестта, особено при усложнен апендицит и демонстрират пълното разделяне между групите с апендицит и контролите (6).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проучването е проведено със 152 деца, лекувани с острите и усложнени форми на апендицит в Клиниката по Детска хирургия на УМБАЛ – Стара Загора за периода 2020 г.–септември 2025 г.

Анализирани са литературните източници за диагностичната стойност на методите и съвременните проинфламаторни предиктори, приложени при тези заболявания при деца.

Използвани са електронните база данни PubMed, Qvid Medline, EMBASE и Google Scholar. В 190 научни съобщения се установяват проучвания за изследваните диагноза и значимостта на възпалителните маркери (самостоятелно и в комбинация). За оценка на качеството и нивото на надеждност за публикуваните проучвания ни са използвани статистически методи.

В настоящето проучване е използвана болничната документация на клиничните и диагностични звена чрез клинични и лабораторни методи. Използва се стандартният набор хематологични и биохимични проби с насоченост към възпалителна активност, локален или системен възпалителен отговор, нарушения в чернодробната и бъбречни функции, ПКК, диференциално броене, СУЕ, CRP, коагулационен статус.

- CRP – имунохимичен метод (Boehringer Mannheim, Германия)
- Феритин, Прокалцитонин. Китовете за определянето им е в апарат затворена система (Maglumi 800), получена чрез финансиране по проект на НИП.

В това проспективно едноцентрово кохортно проучване IL-6, прокалцитонин и феритин в серума се анализират предоперативно за деца до 18 години, разделени в три групи: А, В и Сtr. Изследва се комбинирания диагностичен модел на интерлевкин-6, прокалцитонин и феритин за остър неусложнен апендицит–А, остър усложнен апендицит–В и контролна група– Сtr. Предсказващите стойности на биомаркерите са оценени чрез ROC характеристики.

2. Имунологични изследвания. Анализ на концентрацията на IL-6 и TNF- α в кръвта. Провеждат се в Катедрите по Имунология, микробиология и Клинична лаборатория: акцентира се на: IL-6 – интерлевкини–Human IL-6 ELISA, Human IL-10 β ELISA, Human TNF- α ELISA (Производител Diaclone SAS). Анализът е проведен при 96 деца чрез центрофузиране. Серумът се съхранява замразен за по-късни измервания на цитокини по протокол на закупените китове (Immulite® IL-6, DPC, САЩ).

3. Микробиологични изследвания на ексудата в коремната кухина, хемокултура и последващи антибиограми по стандартния дисково–дифузионен метод. Филтрат се замразява при минус 20 градуса и от него се изследват за цитокини (IL-6, IL-10, TNF- α).

4. Патоморфологичната диагностика – използват се рутинни хистологични оцветявания от различни участъци за изработване на трайни патоморфологични препарати.

5. Инструментални и образни методи. При разработването на клиничния материал са използвани широка гама диагностични методи при спешните заболявания – Ro-графия на корем, УЗИ, КАТ и ЯМР. Диагностична лапароскопия.

6. Статистически методи – софтуерна статистическа обработка на данните с IBM SPSS ver.23.1.7. Анализи: показатели, представени на таблици, ROC и Student t-test.

РЕЗУЛТАТИ

Средната възраст на пациентите е $7,61 \pm 4,12$ години /средно ± 2 стандартно отклонение/. Клиниката на острия апендицит и симптомите са документирани при хоспитализация – болезненост (100%) в илео-цекалната област или около пъпа – при всички пациенти, ригидност на коремната стена при 40 деца (35.2%) с деструктивни форми на остър апендицит. Общо 152 деца за последните 5 години са включени, включително AsA (n = 54), AuA (n = 40) и Ctr (n = 58). (табл.1)

Таблица 1. Средни стойности на критериите за ССВО при атипичните, усложнение апендицити.

Показател	Средна Стойност
Температура	Над 38 градуса
Левкоцити	18 000
Респираторна честота	24/мин
Сърдечна честота	98-100/мин
Олевяване	Над 15% незрели

Резултатите потвърждават по-високия процент на ССВО, свързан с физиологичните особености и атипичното местоположение. Затрудненията при диагнозата са децата от групата до 3 години със слаба болезненост и прояви на други заболявания в същата област. 52 деца. (50%) са с ретроцекален вид (фиг. 1)

Фиг. 1. Ретроцекален апендицит К.П.Я. 16 г.

Средна стойност на CRP е 116,5 със стандартно отклонение $\pm 110,6$ при оперираните деца с усложнение, а CRP при оперираните с неусложнен е $16,5 \pm 8,4$. При анализирани на CRP при отделните видове се установява право пропорционална зависимост между повишаването на нивата с напредването на възпалителния процес.

Диагностичната чувствителност на СРП е от 43 до 92%, а специфичността – 33–95%. 98% е чувствителността при съчетание на левкоцити, ниво на неутрофили и завишен СРП.

Анализът на левкоцитите показва повишаването им и напредване на възпалителния процес. Данните от проучването имат потвърдителен характер по отношение на левкоцити и СРП и показват, че отклоненията извън референтните граници в показателите, при децата са по-скоро рядкост, отколкото правило. Средната стойност на феритина, изследван при оперираните деца с апендицит е във връзка с възрастта $106 \pm 22,6$. При оперираните с неусложнен е $67,1 \pm 4,9$. При анализиране и сравняване на стойностите на Феритин той е правопрпорционално зависим на стойностите от напредналия възпалителен процес. (табл.2)

Таблица 2. Осреднени лабораторни маркери

Стойности	Усложнен апендицит	Неусложнен апендицит
Левкоцити	19,5	12,5
Феритинин	110,5	6,5
Прокалцитонин	163	67,1

Таблица 3. Клинико-лабораторни изследвания на оперираните деца с остър апендицит (неусложнени и усложнени)

Лабораторни резултати	Неусложнени	Усложнени апендицити	Абнормни
Левкоцити	11,7 mm	31,5-8,9 mm ³	90%
Gran %	81,8%	90-124%	90%
Lymph %	9,7%	20-52%	90%
RBC	4,7-6,0 mill/mm ³	7-9.0 mill/mm ³	70%
Хемоглобин	11,6 g/dL	10,5-15 g/dL	60%
MCV	78,1-101 fl	102-120 fl	90%
MCHC	25,4-31	37-41 g/dL	90%
Ретикулоцити	0,7/1,50	1,7-2,50	90%
Желязо	49-181 mcg/dL	181-200 mcg/dL	60%
ЖСК	261- 462 mcg/dL	261-462 mcg/dL	65%
ФЕРИТИН ng/mL	18-464 ng/mL	484 ng/mL	90%
Окултно кървене	HE	Неизвестно	30%

При 35% от апендицитите (усложнени и неусложнени) са изследвани и IL-6 и TNF- α , в специализирана лаборатория (Таблица 3). Елевацията на стойностите в двете последни възрастови групи корелират с установената находка. Изследваните IgG и

IgM са завишени в по-голяма степен при групата на А, в сравнение с тази на контролната група. Стойностите са характеристика на нивото на деструкция, като прави впечатление понижаване след операциите, както и по-високи стойности при усложнените форми. Използвана е цялостна хепаринизирана кръв за *in vitro* проучвания, включително IgG, IgM и изходни нива на вътреклетъчните цитокини (IL-6, TNF- α). Същите са изследвани предоперативно, на втория и третия постоперативен ден (Табл.4)

Таблица 4. Имунологични изследвания

Възраст	IgG	IgM	IL6	IL10	Феритин	TNF- α
1-3год.	0	0	4	4	4	4
4-12 год.	8	8	14	14	14	14
13-18 год.	3	3	30	30	30	30

Диагностичната роля на серумните цитокини зависи от етиологията и патогенеза на остър апендицит. Много важна е оценката на разликите в нивата на цитокини между АсА и АиА. При оценка на 20 пациенти с АсА група, 28 с АиА и 20 с невъзпалително хирургично заболяване (контролна група) серумни нива на IL-10, IL-6, TNF- α и бяла кръвна картина са измерени два пъти последователно във всяка група. Броят на китовете лимитира изследванията на цитокините за двете групи. Нивата на IL-6 в кръвта на пациентите с ОХК и апендицит са над 1500 pg/ml при изследваните.

Нивото на IL-6 и IL-10 е значително по-високо в групата на АсА в сравнение с контролната група при първото измерване 9 pg/mL (срещу 3,2 pg/mL, P=0,001; 10 pg/mL срещу 3,2 pg/mL, P = 0,005). Наблюдава се значителна разлика във времевата динамика на концентрация на IL-6 за АЦА и АиА. Серумен IL-6 с гранична стойност от 4,3 pg/mL и WBC с гранична стойност от $10,7 \times 10^3/\text{mL}$, оценени заедно, водят до по-голяма чувствителност за АсА. Следователно ние определихме всяко серумно ниво от $\geq 4,30$ pg/mL като повишено. Минималните откриваеми нива на всички цитокини за този комплект за анализ са 3,2 pg/mL. Включихме: деца на възраст между 7 и 18 години, с писмено информирано съгласие на родител или законен настойник, подкрепени с доказателства на АсА с УЗИ (апендиксът е с диаметър повече от 6 mm и не се компресира) или доказателствата за АиА в коремната УЗИ (2 и повече увеличени мезентериални лимфни възли, 10 mm и повече) и поне един от клиничен симптом (коремна болка, гадене, чувствителност, температура $\geq 37,5^\circ\text{C}$, левкоцитоза).

Концентрациите на цитокини в първия серумен анализ са сравнени между всички изследвани групи. В случай на значимост, индивидуалните различия са идентифицирани с теста на Mann-Whitney. Всяка серумна проба от АЦА групата се сравнява със съответната от контролната група. Стойността на критерия показва стойността, с най-висока точност (минимални фалшиво отрицателни и фалшиво положителни резултати). Анализ на измерванията на цитокини. Стойностите на цитокините IL-10, IL-6, TNF- α , получени в АиА група първия час преди операцията и в групата с ОМЛ в деня на постъпване на пациента в болница са представени със стойности над референтните на контролната група в Таблица 5. Серумните нива на IL-6 и IL-10 значително се повишават в групата с АсА един час преди хирургичната

интервенция в сравнение със съответните стойности в групата на AuA в деня на постъпване на пациента в болница (IL-6 : P=0,0002; IL-10 : P=0,005).

Таблица 5. Сравнение на имунологичните показатели при ОА(остър апендицит) и ОМЛ (остър мезентериален лимфаденит).

Показател	ОА група (n=20)	ОМЛ група (n=28)	Контрола (n=20)
LEU	12,5 / 12 / 11,5	19,5	6-8
CRP	18,5	110,5	5-6
Феритин	167,5	163	6-67
PCT	10-12	6-8	0,6-0,8
IL-6	12,3 / 4,3 / 3,2	7,3 / 4,3 / 3,2	4,3
IL-10	9pg/ml; 3,2pg/ml	10pg/ml;3,2pg/ml	7,1
TNF- α	300	250 pg/ml	75-100 pg/ml

Диагностичната роля на серумните цитокини зависи от етиологията и патогенеза на остър апендицит (ОА) и острия мезентериален лимфаденит (ОМЛ). Много важна е оценката на разликите в нивата на цитокини между ОА и ОМЛ. При оценка на 20 пациенти с ОА (ОА група), 28 с ОМЛ(ОМЛ група) и 20 с невъзпалително хирургично заболяване (контролна група) серумни нива на IL-10, IL-6, TNF- α и бяла кръвна картина са измерени два пъти последователно във всяка група. Броят на китовите лимитира изследванията на цитокините за двете групи. Нивата на IL-6 в кръвта на пациентите с ОХК и апендицит на над 1500pg/ml при изследваните.

Нивото на IL-6 и IL-10 е значително по-високо в групата на ОА в сравнение с ОМЛ група при първото измерване 9 pg/ml. (срещу 3,2pg/ml, P=0,001; 10pg/ml срещу ,2pg/ml, P=0,005). Наблюдава се значителна разлика във времевата динамика на концентрирания IL-6.

За група А концентрацията на серумните IL-6 и IL-10 е по-висока в сравнение с ОМЛ при първото измерване (8 pg/mL срещу 3,2 pg/mL, P=0,000; и 6,1 pg /mL срещу 3,2 pg/mL, P=0,005, съответно). Нивото на IL-10 е значително по-високо в серума, получен в групата на AuA, първоначално в рамките на 20 часа след като пациентът се е чувства зле, отколкото при пациентите в групата на А. IL-6 и IL-10 са открити във високи концентрации в серума на пациенти с усложнен ОА, докато останалите са в ниска концентрация. В случаите на гркпа А се установи значително повишена секреция на IL-10 и IL-6 само час преди оперативната интервенция в сравнение със съответните стойности в деня на постъпване на пациента в болница с контролната група. Установи се предоперативно, че IL-6 в серума надвишава максималната стойност от 9,7 pg/mL при 93,7% от изследваните с флегмонозно възпаление на апендикса. Предоперативно концентрацията на IL-6 е значително по-висока (9,0 pg/mL) при пациенти от група А в сравнение с концентрацията му (3,2 pg/mL) в деня на постъпване на пациента в болница в контролната група.

Основен фактор, ограничаващ изследването, е свързан с включване на подходящ брой случаи според изследваната честота на заболяването. Ограничаващ фактор за включването на пациенти в проучването е липсата на достъп до УЗИ в периода на изследване от осем часа вечерта до осем часа сутринта. Кривата на лабораторните

данни показва, че IL-6 има най-висока точност на диагнозата – 95% на прокалцитонина – 85% и на феритина – 74%, но тя е по-ниска от точността на комбинация с УЗИ (99%) (Диаграма 5)

Диаграма 5

Създаден е диагностичен модел, показващ, че комбинираният модел АсА срещу Сtr достига чувствителност от 90,3%, специфичност от 90,8% и площ под кривата от 0,86 ($p < 0,001$). Комбинираният диагностичен модел неусложнен апендицит срещу усложнен апендицит достигна чувствителност от 60%, специфичност от 70%. Почувствителният прокалцитонинов тест (PCT) е с норма под 0,06 ng/mg. Използването на PCT има по-голямо значение в сравнение с CRP при напреднал апендицит.

ДИСКУСИЯ

ОХК си остава актуален проблем на спешната хирургия, за разрешаването на който се изисква своевременно разпознаване на симптомите и ранно започване на лечението. Предполагаме, че бъдещите изследвания трябва да се съсредоточат върху търсенето на нови диагностични имунологични тестове, към сега съществуващите и проучени биомаркери.

Апендицитът продължава да представлява диагностично предизвикателство за спешните лекари и хирурзи. Клиничното изследване остава решаващо при диагностицирането и лечението при съмнение за апендицит. Биомаркерите имат достатъчна ефективност, за да се използват клинично изолирано или в комбинация. Това се отнася и за останалите възпалителни абдоминални диагнози (6). Възможността да се предвиди вероятността от перфорация при остър апендицит може да координира краткото лечение и да намали заболяемостта. Няма специфични симптоми, които биха могли да се използват, за да се очаква усложнен инфектиран апендикс, а диагностичните насоки включват по-дълго време на симптомите, дифузни перитонеални признаци, висока температура, повишена левкоцитоза, CRP, хипонатриемия и висока СУЕ (7, 8). Няма традиционни биомаркери за възпаление, способни сами да предвидят развитието на прост към усложнен апендицит, но далновидният лимит на новите биомаркери се изследва. Целта на това прочване е да се определят предикторите, които биха могли да помогнат лесно да се разпознаят педиатрични пациенти с тежък апендицит, изложени на риск от развитие на руптура

на апендикса с развитие на перитонит. Комбинации от биомаркери като С-реактивен протеин (CRP) и интерлевкин-6 (IL-6), феритин и прокалцитонин могат да подобрят диагнозата на остър апендицит при деца, осигурявайки по-добра чувствителност и специфичност, отколкото отделните маркери самостоятелно (9, 10, 11).

Докато други обещаващи биомаркери в литературата като богатия на левцин алфа-2-гликопротеин 1 (LRG-1) и Пентраксин-3 (PTX-3) показват висок диагностичен потенциал, рутинното им клинично приложение може да бъде ограничено от разходите или инвазивното вземане на проби (12).

Все по-голям е интересът към групата на цитокините в диагнозите на ОХК и маските му, като независими прогностични фактори – маркери за агресивност и възможност за терапевтично повлияване. CRP, PCT, феритин и IL-6, IL-10 и TNF- α са значително по-високи, а IL-6 е идентифициран като най-добър биомаркер при диференциране на остър апендицит и мезентериален лимфаденит, докато биомаркерен профил, включващ тромбоцити, прокалцитонин, CRP, IL-6 може да бъде полезен за прогнозиране на изхода от заболяването (12).

Острата коремна болка при деца често причинява смущение и точното изясняване на симптомите, диагностичният подход и лечението са по-трудни, отколкото при възрастните.

ИЗВОДИ

1. Доброто познаването на спешните коремните заболявания и маските на ОХК в детска възраст, специфичното им представяне и диагностика улеснява лечението на децата.
2. Образните неинвазивни методи са по-застъпени и предпочитани при диагностициране на спешните диагнози при деца.
3. Концентрацията на използваните предиктори на възпаление: цитокини, феритин и прокалцитонин, са свързани със степента на проява на заболяването и са с висока чувствителност и специфичност за клинична оценка и диференциране на спешните диагнози.
4. IL-6, IL-10, TNF- α , феритин и прокалцитонин самостоятелно и в комбинация са статистически доказани с по-голяма чувствителност в предоперативния период. При усложнените възпалителни абдоминални диагнози определят избора на лечение и терапевтичната стратегия следоперативно.
5. Спешната операция при деца остава крайъгълен камък за повечето остри коремни състояния и се извършва своевременно и максимално атравматично.
6. Високите нива на CRP и цитокините в следоперативния период са свързани с прогностичната стойност на оперативните интервенции и времетраенето на болничния престой.
7. Оперативното лечение, съобразено с нивата на проинфламаторните предиктори намалява грешните диагнози, а съчетано с адекватна реанимационна и антибиотична терапия повлиява изхода от заболяването.

SERUMS BIOMARKERS COMBINATION OF DIAGNOSIS FOR ACUTE APPENDICITIS IN CHILDRENS [ENGLISH]

SUMMARY

Aim of the study: In children, traditional biomarkers for acute appendicitis, such as white blood cell count (WBC) and C-reactive protein (CRP), remain widely used. Other inflammatory markers, such as calprotectin, procalcitonin, and inflammatory cytokines (IL-6 and TNF- α), are being investigated for their role in the diagnosis and prognosis of severity, especially in complicated appendicitis, and have demonstrated complete separation between appendicitis and control groups. Since acute appendicitis in children can be treated differently, we investigated the combined diagnostic model of interleukin-6, Procalcitonin, and Ferritin in children with acute uncomplicated appendicitis, acute complicated appendicitis, and a control group.

Materials and Methods: In this prospective single-center cohort study, IL-6, Procalcitonin, and Ferritin in serum were assayed preoperatively. Children aged 18 years or younger were divided into three groups: AcA, AuA, and Ctr. The predictive values of biomarkers were evaluated using receiver operating characteristic curves. Routine image and other laboratory diagnostics.

Results: A total of 152 children from five years were enrolled, including AcA (n = 54), AuA (n = 40), and Ctr (n = 58). The combined diagnostic model was established and showed that the combined diagnostic model AA vs Ctr reached a sensitivity of 90.3 %, a specificity of 90.8 % and an area under the curve of 0.86 (p<0.001). The combined diagnostic model AcA vs AuA reached a sensitivity of 60 %, a specificity of 70 %.

Conclusion: The combined diagnostic model of serum predictors at the emergency department may provide a new approach for differentiating between AcA, AuA, and other causes of abdominal pain.

KEYWORDS

appendicitis, children, biomarkers

INTRODUCTION

Differentiating the forms of appendicitis in children at the early stages of the disease is of paramount importance to ensure appropriate treatment and prevent severe complications such as appendiceal perforation or sepsis. Children with infected appendices often present with nonspecific complaints, making it difficult for clinicians to confirm the etiology of the symptoms and leading to delayed or missed diagnoses.

Clinical limitations often restrict diagnostic accuracy and prognostic evaluation. Diagnostic systems typically include a comprehensive clinical assessment, laboratory investigations, and imaging studies. Each method has its advantages and drawbacks, and the ideal diagnostic strategy remains uncertain (1, 2, 3). Commonly used biomarkers, such as leukocyte count (WBC), neutrophil count, and C-reactive protein (CRP), can be easily obtained through routine blood tests; however, because of their variable sensitivity and specificity, these biomarkers alone are not highly reliable for diagnostic purposes (4, 5).

Several clinical scoring systems have been developed to assist in diagnostic decision-making: the Alvarado score, Inflammatory Appendicitis Response (AIR) score, Pediatric Appendicitis Risk Calculator (pARC), and the Pediatric Appendicitis Score (PAS). These systems rely on multiple clinical parameters, including nausea, vomiting, hyperthermia, abdominal pain, leukocyte count, and CRP level. Other inflammatory markers — including calprotectin, procalcitonin, and inflammatory cytokines such as IL-6 and TNF- α — have been investigated

for their roles in diagnosis and prognosis, particularly in complicated appendicitis, and have shown clear differentiation between appendicitis and control groups (6).

MATERIALS AND METHODS

This study included 152 children treated for acute and complicated appendicitis at the Department of Pediatric Surgery, University Hospital – Stara Zagora, during the period 2020 – September 2025.

A comprehensive literature review was conducted to assess the diagnostic value of various methods and modern pro-inflammatory predictors applied in pediatric appendicitis. The electronic databases PubMed, Qvid Medline, EMBASE, and Google Scholar were searched. Among 190 scientific publications, studies evaluating the diagnostic and prognostic value of inflammatory markers (individually and in combination) were identified. Statistical methods were used to assess the quality and reliability level of the included studies.

In the present research, clinical and diagnostic documentation from hospital records was analyzed. Standard hematological and biochemical tests were performed, focusing on inflammatory activity, local or systemic inflammatory response, liver and renal function, CBC, differential count, ESR, CRP, and coagulation status.

CRP – measured by immunochemical method (Boehringer Mannheim, Germany)

Ferritin, Procalcitonin – determined using a closed-system analyzer (Maglumi 800), procured through a National Innovation Project (NIP) grant

This was a prospective, single-center cohort study analyzing preoperative serum levels of IL-6, procalcitonin, and ferritin in children under 18 years of age, divided into three groups:

A – acute uncomplicated appendicitis;

B – acute complicated appendicitis;

Ctr – control group.

A combined diagnostic model based on IL-6, procalcitonin, and ferritin was evaluated for predictive accuracy using ROC curve analysis.

2. Immunologic studies

Serum concentrations of IL-6 and TNF- α were analyzed in cooperation with the Departments of Immunology, Microbiology, and Clinical Laboratory.

Assays used: Human IL-6 ELISA, Human IL-10 β ELISA, Human TNF- α ELISA (Diacclone SAS, France).

Samples from 96 children were centrifuged and the serum stored frozen for subsequent cytokine measurements according to the protocols of the purchased kits (Immulite[®] IL-6, DPC, USA).

3. Microbiological studies

Microbiological analysis of peritoneal exudate, blood cultures, and subsequent antibiograms was performed using the standard disk diffusion method. Filtrates were stored at -20°C and analyzed for cytokines (IL-6, IL-10, TNF- α).

4. Pathomorphological diagnosis

Routine histological staining of tissue samples from different appendiceal sites was performed to prepare permanent pathomorphological slides for diagnostic evaluation.

5. Imaging and instrumental methods

A wide range of diagnostic modalities for acute abdominal conditions was utilized, including abdominal radiography, ultrasonography (US), computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and diagnostic laparoscopy.

6. Statistical methods

Data were statistically processed using IBM SPSS version 23.1.7. Analyses included descriptive statistics, tabulated data presentation, ROC curve analysis, and Student's t-test.

RESULTS

The mean age of the patients was 7.61 ± 4.12 years (mean \pm 2 SD).

At admission, abdominal tenderness (100%) in the ileocecal or periumbilical region was documented in all patients. Abdominal wall rigidity was observed in 40 children (35.2%) with destructive forms of acute appendicitis.

A total of 152 children were included in the study: AcA (n = 54), AuA (n = 40), and Ctr (n = 58) (Table 1).

Table 1. Mean values of SIRS criteria in atypical and complicated appendicitis.

Index	Mean value
temperature	>38C
WBC	18000
Respiratory rate	24/min
Heart rate	98-100/min
A leukocytic left shift	>15% immature

The results confirm the higher rate of SIRS associated with the physiological characteristics and the atypical location. Diagnostic difficulties occur in children under 3 years of age who present with mild tenderness and symptoms of other diseases in the same region. 52 children (50%) had a retrocecal type (Fig. 1).

Фиг. 1. Ретроцекален
апендицит К.П.Я. 16 г.

The mean CRP value was 116.5 ± 110.6 in operated children with complications, while in those operated for uncomplicated appendicitis, CRP was 16.5 ± 8.4 . When analyzing CRP levels by appendicitis type, a direct, proportional relationship was observed between CRP levels and the progression of the inflammatory process.

The diagnostic sensitivity of CRP ranges from 43% to 92%, and specificity from 33% to 95%. The sensitivity reaches 98% when combining leukocyte count, neutrophil level, and elevated CRP.

Analysis of leukocytes shows their increase with the progression of the inflammatory process. The study data confirm the diagnostic value of leukocyte count and CRP, indicating that

deviations beyond the reference range in these parameters in children are rather rare than common.

The mean ferritin value measured in operated children with appendicitis, depending on age, was 106 ± 22.6 . In operated children with uncomplicated appendicitis, it was 67.1 ± 4.9 . Analysis and comparison of ferritin values revealed a directly proportional relationship between ferritin levels and the progression of the inflammatory process (Table 2).

Table 2. Averaged laboratory markers

Values	Complicated Appendicitis	Uncomplicated appendicitis
WBC	19.5	12.5
Ferritin	110.5	6.5
Procalcitonin	163	67.1

Table 3. Clinical and laboratory investigations of operated children with acute appendicitis (uncomplicated and complicated)

Lab test results	Uncomplicated	Complicated	Abnormal
WBC	11,7 mm ³	31,5-8,9mm ³	90%
Gran %	81,8%	90-124%	90%
Lymph%	9,7%	20-52%	90%
RBC	4,7-6,0 mill/mm ³	7-9.0 mill/mm ³	70%
Hemoglobin	11,6 g/dL	10,5-15g/dL	60%
MCV	78.1-101fl	102-120fl	90%
MCHC	25,4-31	37-41 f/dL	90%
Reticulocytes	0,7/1,50	1,7-2,50	90%
Fe	49-181 mcg/dL	181-200mcg/dL	60%
iron-binding capacity	261-462mcg/dL	261-462mcg/dL	65%
Ferritin ng/mL	18-464	484	90%
Occult bleeding	No	Unknown	30%

In 35% of appendicitis cases (both complicated and uncomplicated), IL-6 and TNF- α were examined in a specialized laboratory (Table 3). The elevation of values in the last two age groups correlates with the established findings. The examined IgG and IgM levels were higher in group A than in the control group. The values are characteristic of the level of tissue destruction, showing a decrease after surgery and higher levels in the complicated forms.

Whole heparinized blood was used for in vitro studies, including IgG, IgM, and baseline levels of intracellular cytokines (IL-6, TNF- α). These were examined preoperatively, on the second, and on the third postoperative day (Table 4).

Table 4. Immunological studies

Age	IgG	IgM	IL6	IL10	Feritin	TNF- α
1-3 years	0	0	4	4	4	4
4-12 years	8	8	14	14	14	14
13-18 years	3	3	30	30	30	30

The diagnostic role of serum cytokines depends on the etiology and pathogenesis of acute appendicitis. The evaluation of differences in cytokine levels between AcA and AuA is very

important. In the assessment of 20 patients from the AcA group, 28 from the AuA group, and 20 with non-inflammatory surgical disease (control group), serum levels of IL-10, IL-6, TNF- α , and white blood count were measured twice consecutively in each group. The number of available kits limited cytokine testing for the two groups. The IL-6 blood levels in patients with AAI and appendicitis exceeded 1500 pg/mL in the examined cases.

The levels of IL-6 and IL-10 were significantly higher in the AcA group compared to the control group at the first measurement — 9 pg/mL (versus 3.2 pg/mL, $P=0.001$; 10 pg/mL versus 3.2 pg/mL, $P=0.005$). A significant difference was observed in the time dynamics of IL-6 concentration between AcA and AuA. Serum IL-6 with a threshold value of 4.3 pg/mL and WBC with a threshold value of $10.7 \times 10^3/\text{mL}$, when evaluated together, resulted in higher sensitivity for AcA. Therefore, we defined any serum level ≥ 4.30 pg/mL as elevated. The minimum detectable levels of all cytokines for this analysis kit were 3.2 pg/mL.

The study included children aged between 7 and 18 years, with written informed consent from a parent or legal guardian, supported by ultrasound evidence of AcA (appendix diameter greater than 6 mm and non-compressible) or ultrasound evidence of AuA (two or more enlarged mesenteric lymph nodes, 10 mm or larger) and at least one clinical symptom (abdominal pain, nausea, tenderness, temperature $\geq 37.5^\circ\text{C}$, leukocytosis).

Cytokine concentrations from the first serum analysis were compared among all studied groups. In cases of significance, individual differences were identified using the Mann–Whitney test. Each serum sample from the AcA group was compared to its corresponding sample from the control group. The criterion value indicates the level with the highest accuracy (minimal false-negative and false-positive results).

Cytokine measurements analysis. The cytokine values (IL-10, IL-6, TNF- α) obtained in the AiA group one hour before surgery and in the OML group on the day of hospital admission were higher than the reference values of the control group, as shown in Table 5. Serum levels of IL-6 and IL-10 significantly increased in the AcA group one hour before surgical intervention compared to the corresponding values in the AuA group on the day of hospital admission (IL-6: $P=0.0002$; IL-10: $P=0.005$).

Table 5. Comparison of immunological parameters in AA (acute appendicitis) and AML (acute mesenteric lymphadenitis).

Index	AA group (n=20)	AML group (n=28)	Control group (n=20)
WBC	12,5/12/11,5	19,5	6-8
CRP	18,5	110,5	5-6
Ferritin	167,5	163	6-67
PCT	10-12	6-8	0,6-0,8
IL-6	12,3/4,3/3,2	7,3/4,3/3,2	4,3
IL-10	9pg/ml; 3,2pg/ml	10pg/ml; 3,2pg/ml	7,1
TNF- α	300	250 pg/ml	75-100pg/ml

The diagnostic role of serum cytokines depends on the etiology and pathogenesis of acute appendicitis (AA) and acute mesenteric lymphadenitis (AML). The evaluation of the differences in cytokine levels between AA and AML is very important. In the assessment of 20 patients with AA (AA group), 28 with AML (AML group), and 20 with non-inflammatory surgical disease (control group), serum levels of IL-10, IL-6, TNF- α , and white blood count were measured twice consecutively in each group. The number of available kits limited the cytokine testing for the

two groups. The IL-6 blood levels in patients with AAI and appendicitis were over 1500 pg/mL in the examined cases.

The levels of IL-6 and IL-10 were significantly higher in the AA group compared to the AML group at the first measurement — 9 pg/mL (versus 3.2 pg/mL, $P=0.001$; 10 pg/mL versus 3.2 pg/mL, $P=0.005$). A significant difference was observed in the time dynamics of IL-6 concentration.

For group A, the serum concentrations of IL-6 and IL-10 were higher compared to AML at the first measurement (8 pg/mL versus 3.2 pg/mL, $P=0.000$; and 6.1 pg/mL versus 3.2 pg/mL, $P=0.005$, respectively). The IL-10 level was significantly higher in the serum obtained from the AiA group within the first 20 hours after symptom onset than in patients in group A. IL-6 and IL-10 were found at high concentrations in the serum of patients with complicated AA, whereas in the others, they were at low concentrations.

In group A, a significantly increased secretion of IL-10 and IL-6 was observed only 1 hour before surgery, compared with the corresponding values on the day of hospital admission and with the control group. Preoperatively, IL-6 in the serum exceeded the maximum value of 9.7 pg/mL in 93.7% of patients with phlegmonous inflammation of the appendix. Preoperative IL-6 concentration was significantly higher (9.0 pg/mL) in patients from group A compared to its concentration (3.2 pg/mL) on the day of admission in the control group.

The main factor limiting the study was the number of cases included, given the disease's incidence. Another limiting factor for patient inclusion was the lack of access to ultrasound during the study period, from 8:00 p.m. to 8:00 a.m. The laboratory data curve showed that IL-6 had the highest diagnostic accuracy — 95%, procalcitonin — 85%, and ferritin — 74%, but the accuracy was lower than that of the combination with ultrasound (99%) (Diagram 5).

Diagram 5.

A diagnostic model has been developed, showing that the combined model AcA versus Ctr reaches a sensitivity of 90.3%, specificity of 90.8%, and an area under the curve of 0.86 ($p < 0.001$). The combined diagnostic model for uncomplicated versus complicated appendicitis achieved a sensitivity of 60% and a specificity of 70%. The more sensitive procalcitonin test (PCT) has a normal value of < 0.06 ng/mL. The use of PCT is more significant than CRP in advanced appendicitis.

DISCUSSION

Acute surgical abdomen remains a current problem in emergency surgery, requiring timely recognition of symptoms and early initiation of treatment. It is assumed that future research should focus on developing new diagnostic immunological tests, in addition to the existing, well-studied biomarkers.

Appendicitis remains a diagnostic challenge for emergency physicians and surgeons. Clinical examination remains decisive in the diagnosis and treatment of suspected appendicitis. Biomarkers are sufficiently effective for clinical use, either alone or in combination. The same applies to other inflammatory abdominal diagnoses (6).

The ability to predict the likelihood of perforation in acute appendicitis can guide timely treatment and reduce morbidity. There are no specific symptoms that can be used to predict a complicated infected appendix, and diagnostic guidelines include prolonged symptom duration, diffuse peritoneal signs, high fever, increased leukocytosis, elevated CRP, hyponatremia, and elevated ESR (7, 8). There are no traditional inflammatory biomarkers capable of predicting the progression from simple to complicated appendicitis on their own, but the potential of new biomarkers is being investigated.

The aim of this study is to identify predictors that could help easily recognize pediatric patients with severe appendicitis at risk of appendix rupture and peritonitis. Combinations of biomarkers, such as C-reactive protein (CRP) and interleukin-6 (IL-6), ferritin, and procalcitonin, can improve the diagnosis of acute appendicitis in children, providing greater sensitivity and specificity than single markers alone (9, 10, 11).

While other promising biomarkers mentioned in the literature, such as leucine-rich alpha-2-glycoprotein 1 (LRG-1) and pentraxin-3 (PTX-3), demonstrate high diagnostic potential, their routine clinical use may be limited by cost or the invasive nature of sampling (12).

There is increasing interest in the cytokine group for the diagnosis of AAI and its mimics, as independent prognostic factors—markers of aggressiveness and potential therapeutic targets. CRP, PCT, ferritin, IL-6, IL-10, and TNF- α are significantly higher, and IL-6 has been identified as the best biomarker for differentiating acute appendicitis and mesenteric lymphadenitis, while a biomarker profile including platelets, procalcitonin, CRP, and IL-6 may be useful in predicting disease outcomes (12).

Acute abdominal pain in children often causes diagnostic uncertainty, and the clarification of symptoms, diagnostic approach, and treatment is more difficult than in adults.

CONCLUSIONS

Good knowledge of emergency abdominal diseases and the mimics of acute surgical abdomen in childhood, including their specific presentations and diagnoses, facilitates the treatment of children.

Non-invasive imaging methods are more prevalent and preferred in the diagnosis of emergency conditions in children.

The concentrations of the inflammatory predictors used — cytokines, ferritin, and procalcitonin — are associated with the degree of disease manifestation and show high sensitivity and specificity for clinical assessment and differentiation of emergency diagnoses. IL-6, IL-10, TNF- α , ferritin, and procalcitonin, individually and in combination, are statistically proven to have greater sensitivity in the preoperative period. In complicated inflammatory abdominal diagnoses, they determine the choice of treatment and postoperative therapeutic strategy.

Emergency surgery in children remains a cornerstone for most acute abdominal conditions and should be performed promptly and with maximal atraumatic technique.

High levels of CRP and cytokines in the postoperative period are associated with the prognostic value of surgical interventions and the duration of hospital stay.

Surgical treatment, guided by the levels of proinflammatory predictors, reduces diagnostic errors and, when combined with adequate resuscitation and antibiotic therapy, improves disease outcomes.

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Chawla BK, Teitelbaum DH: Profound systemic inflammatory response syndrome following non-emergent intestinal surgery in children. *J Pediatr Surg*. 2013; 48(9):1936-4
2. Chong CF, Adi MI, et al. Development of the RIPASA score: a new appendicitis scoring system for the diagnosis of acute appendicitis. *Singapore Med J*. 2010 ; 51(3): 220-5.
3. Dala I., E. Somekh, A. Ilker-Reich et al. Serum and peritoneal inflammatory mediators in children with suspected acute appendicitis. *Arch Surg*, (2005), 140, 169-173
4. Pogorelic Z, Rak S, Mrklic I, Juric I. Prospective validation of Alvarado score and Pediatric Appendicitis Score for the diagnosis of acute appendicitis in children. *Pediatr Emerg Care*. 2015; 31:164-8
5. Ponsky TA, Huang ZJ, Kittle K, Eichelberger MR, Gilbert JC, Brody F, et al. Hospital- and patient-level characteristics and the risk of appendiceal rupture and negative appendectomy in children. *JAMA*. 2004; 292:1977-82
6. Pruekprasert P, Maipang T, Geater A, et al. Accuracy in diagnosis of acute appendicitis by comparing serum C-reactive protein measurements, Alvarado score and clinical impression of surgeons. *J Med Assoc Thai*; 2004; 87(3):296-303
7. Arkader R, Troster EJ, Lopes MR. Procalcitonin does discriminate between sepsis and systemic inflammatory response syndrome. *Arch Dis Child*. 2006; 91:117-120
8. Brănescu C., D. Șerban, A.M. Dascălu et al. Interleukin 6 and lipopolysaccharide binding protein—markers of inflammation in acute appendicitis. *Chirurgia*, 2013,108, 206-14
9. Carrol ED, Newland P, Riordan FA, et al. Procalcitonin as a diagnostic marker of meningococcal disease in children presenting with fever and a rash. *Arch Dis Child* 2002; 86:282-285
10. Casado-Flores J, Blanco-Quiros A, Asensio J, et al. Serum procalcitonin in children with sepsis: a comparison with c-reactive protein and neutrophil count. *Pediatr Crit Care Med*. 2003; 4:190-193.
11. Dala I., E. Somekh, A. Ilker-Reich et al. Serum and peritoneal inflammatory mediators in children with suspected acute appendicitis. *Arch Surg*, 140 (2) (2005), 169-173
12. Luțenco V, Beznea A, Mihailov R et al. Literature Review of Prognostic Factors in Secondary Generalized Peritonitis. *Life (Basel)*. 2025,15(6):880.